

ANALISIS PUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN DAMPAKNYA TERHADAP HARGA JUAL PERUMAHAN

Muhamad Iqbal Roif Arrohman¹, Ahmad Yani², Miladiah Kusumaningarti³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received September, 2025

Revised September, 2025

Accepted September, 2025

Available online September, 2025

arrohmaniqbal@gmail.com,

ahmadyani@uniska-kediri.ac.id,

miladiah@uniska-kediri.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta dampaknya terhadap harga jual perumahan di Kabupaten Tulungagung. Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan developer perumahan di Tulungagung, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan meliputi informasi mengenai harga jual perumahan, biaya pengembangan, dan pajak BPHTB yang dikenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan BPHTB berkontribusi sebagai salah satu komponen biaya yang memengaruhi pembentukan harga jual perumahan. Selain itu, ketentuan tarif dan dasar pengenaan BPHTB yang diatur dalam peraturan daerah turut memengaruhi strategi harga jual oleh pengembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme dan dampak BPHTB penting bagi pelaku usaha properti dan pemerintah daerah guna menciptakan pasar perumahan yang sehat dan kompetitif.

Kata Kunci: Pajak Daerah; BPHTB; Harga Jual Perumahan

ABSTRACT

This study aims to analyze the Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) levy and its impact on housing sales prices in Kabupaten Tulungagung. The study was conducted at a housing developer in Tulungagung, using a quantitative descriptive approach. The data used included information on housing sales prices, development costs, and the BPHTB tax imposed. The results show that the BPHTB levy contributes as one of the cost components that influence the formation of housing sales prices. In addition, the provisions on BPHTB rates and the basis for imposing BPHTB as stipulated in regional regulations also influence developers' selling price strategies. Therefore, understanding the mechanisms and impacts of BPHTB is important for property business actors and local governments to create a healthy and competitive housing market.

Keywords: Regional Tax; Land and Building Tax; Housing Sales Price

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan fungsi pusat dan daerah. Adapun maksud dari fungsi pusat dan daerah adalah fungsi pusat pajak untuk membiayai setiap pengeluaran atau belanja negara seperti kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta pembangunan di dalam APBN sedangkan fungsi daerah pajak untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran

*Corresponding author

E-mail addresses: arrohmaniqbal@gmail.com

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau kewajiban. dasar hukum yang menerima ganti rugi secara langsung dan menggunakannya untuk keperluan negara guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut pemerintah memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah dalam hal menghimpun sumber dana, mengatur serta mengelola pembangunan di daerah tersebut dengan potensi dan juga kapasitas yang tersedia di keuangan daerah tersebut sesuai dengan undang - undang yang berlaku. Dalam hal peningkatan kesejahteraan penduduk di suatu daerah bukanlah hal yang mudah, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang cukup dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri yang dimana nantinya dana tersebut akan meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yusran, 2017).

Dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah merupakan tak dapat dipisahkan dengan bumi, tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tanah tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahan dan ruang komersial, tetapi juga termasuk sarana investasi yang memberikan untung dalam berbagai aspek. Kemudian, bangunan juga memfasilitasi berbagai guna bagi pemiliknya, khususnya dalam aspek ekonomi. Sehubungan dengan itu, wajar rasanya jika seseorang yang mendapat hak atas tanah atau bangunan untuk memberikan partisipasinya kepada negara dari nilai ekonomi dan keuntungan yang diperolehnya dengan pembiayaan pajak, khususnya “Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”.

Pemerintah daerah kini diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri, hal ini dikenal dengan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memajukan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kota dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia adalah ketentuan Pasal 23 Ayat A UUD 1945 yang perubahan ketiganya berbunyi sebagai berikut: Pajak dan pajak wajib lainnya untuk keperluan pemerintah diatur dengan undang-undang. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional sangat besar peranannya, karena dari tahun ke tahun semakin berkembang, maka dalam kaitannya dengan potensi pajak, sangat layak untuk dicermati situasi kondisi ekonomi serta perkembangan negara.

Dasar hukum pemugutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir,

pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak pusat yang dialihkan ke pajak daerah. Masa transisi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hingga 1 Januari 2011, sebelum berlakunya peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan BPHTB. Dari pengalaman perubahan hingga saat ini, sudah hampir 6 (enam) tahun BPHTB berada di bawah kendali pemerintah daerah. Pengumpulan BPHTB harus efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengalihan kewenangan pemungutan pajak ke daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat harus memahami koleksi ini sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Agar pemungutan efektif, masyarakat, otoritas pajak, dan semua pihak yang terlibat dalam pemungutan harus mematuhi ketentuan pajak daerah dan biaya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan permasalahan yang terjadi dalam hal pelaporan adalah ketidakjujuran wajib pajak dalam memberitahukan harga transaksi yang sebenarnya, sehingga di dalam penetapan atau pencatatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih dominan menetapkan atau mencatat nilai transaksi di akta jual beli mengacu kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dan juga masih banyaknya transaksi jual beli di Kota Medan masih dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) lebih tinggi dari nilai jual, maka oleh sebab itu nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Mekanisme pemungutan BPHTB ini memiliki 5 tahapan proses, yakni proses penetapan, proses pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, proses penghitungan pajak terutang, proses penelitian (verifikasi) SSPD, proses pembayaran. Dalam proses penetapan disini penetapan objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, tarif pajak. Proses pengisian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dapat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris, dan dapat juga melalui Kantor yang membidangi Lelang Negara atau Kepala Kantor yang membidangi pertanahan. Proses perhitungan pajak terutang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang nilai perolehannya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Penentuan harga jual adalah unsur terpenting dalam pengambilan suatu keputusan untuk pertumbuhan perusahaan. Perusahaan harus bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Kesalahan penentuan harga dapat berakibat fatal, apabila harga yang ditentukan terlalu mahal, pelanggan enggan membeli produk serta berpindah ke perusahaan lain, apabila harga terlalu murah dapat mengakibatkan kerugian. Penentuan harga jual produk dipengaruhi dengan berbagai faktor, diantaranya biaya. Meskipun

demikian pengaruh biaya terhadap harga jual tidak dapat diabaikan. Penetapan harga jual yang berorientasi biaya adalah penetapan harga jual dengan menjadikan biaya masa datang sebagai dasar perhitungan, serta dalam jangka panjang harga jual harus cukup untuk menutup biaya produksi dan non produksi. Biaya masa datang yaitu biaya yang diprediksi akan terjadi jika suatu keputusan diambil.

Proses menentukan harga jual menghendaki adanya balas jasa atas pengorbanan-pengorbanan yang telah dikeluarkan. Perusahaan harus mengetahui seberapa besar harga jual yang ditentukan dapat memberikan imbalan jasa atas usahanya, oleh karena itu semua biaya yang telah dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa harus diketahui agar dapat ditentukan tingkat harga minimalnya atau batas bawah suatu harga jual harus ditentukan. Suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya-biaya dapat mengakibatkan kerugian. Perusahaan membutuhkan informasi biaya produk dalam penentuan harga jual, walaupun biaya bukan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual.

Dalam suatu bisnis menentukan harga jual suatu produk (barang atau jasa) merupakan suatu keputusan yang penting. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan suatu produk ditentukan dari selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan pendapatan ditentukan oleh perkalian harga per unit dengan jumlah produk yang dijual. Selain penting dalam menghasilkan keuntungan, harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Secara umum, harga merepresentasikan besarnya *resource* yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dan besarnya laba yang diinginkan. (Nurchayo & Indryani, 2021) mendefinisikan harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan produk baru. Selain itu harga dapat di definisikan sebagai nilai uang yang harus ditukar pelanggan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Untuk itu, harga jual tentu harus mampu mengganti biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Biaya produksi pada umumnya digunakan sebagai acuan dalam menentukan harga. Secara sederhana, penentuan harga jual ditentukan berdasarkan biaya produksi. ditambah dengan mark up yang dikehendaki. Harga produk yang ditentukan dengan cara tersebut umumnya memiliki harga jual yang tidak terlampaui jauh dari biaya produksi.

Keputusan terhadap penentuan harga jual merupakan suatu fungsi manajer yang penting, karena keputusan penentuan harga jual dinyatakan dengan sikap manajemen terhadap penentuan harga jual produk atau jasa. Keputusan tersebut tidak menentukan harga jual, namun menetapkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan aturan dasar yang perlu diikuti dalam penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual merupakan penentuan harga produk dan jasa pada suatu organisasi yang selalu dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini seringkali dipengaruhi dengan kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual tidak dapat dilaksanakan sekali saja akan tetapi harus terus dievaluasi dan disesuaikan terhadap keadaan yang sedang dihadapi perusahaan. Perubahan pada harga jual memiliki tujuan untuk menyesuaikan biaya saat ini (*current cost*) atau biaya masa depan (*future cost*), *return* yang diinginkan oleh perusahaan, reaksi pesaing dan sebagainya Supriyono (2021:314).

Penelitian ini menggunakan data pada perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan *developer* perumahan komersial yang beroperasi di Kabupaten

Tulungagung. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pihak yang terlibat dalam penelitian terkait analisis pungutan pajak BPHTB dan dampaknya terhadap harga jual perumahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut (Pradnyana & Prena, 2019), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib pajak harus membayarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Siti Isnaniati (2023:1) menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan wajib untuk negara dari rakyat yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat seperti membangun fasilitas umum. Bisa dikatakan, masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku tanpa adanya manfaat langsung yang diperoleh dari wajib pajak tersebut. Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2016:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang badan atau orang pribadi bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara tangsimg dan untuk digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Susyanti (2015:256) menjelaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut Pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan.

Mardiasmo (2016:414) menjelaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertahanan dan bangunan. Dimana objek pajak BPHTB mencakup berbagai peristiwa hukum yang mengakibatkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, dan pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan kata lain, pihak yang menerima pengalihan hak tersebut. Ketika subjek pajak ini dikenakan kewajiban membayar pajak, mereka disebut sebagai wajib pajak

Harga Jual Perumahan

Menurut (Kotler, 2019) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk tersebut. Harga memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi dan pemasaran, memengaruhi keputusan konsumen dan strategi perusahaan. Bagi konsumen, harga menjadi indikator kualitas dan nilai dari suatu produk atau layanan. Harga yang ditetapkan dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap produk tersebut dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Bagi perusahaan, harga merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran yang memengaruhi daya saing dan profitabilitas. Penetapan harga yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran, seperti meningkatkan pangsa pasar, mempertahankan pelanggan, dan mencapai target laba.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut (Sadana, 2014) Perumahan merupakan lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana lingkungan yang dimiliki oleh kumpulan rumah guna menunjang kegiatan sehari-hari. Menurut pendapat saya, perumahan adalah suatu kawasan atau lingkungan yang dirancang secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan tempat tinggal. Perumahan mencakup bukan hanya rumah sebagai bangunan fisik, tetapi juga infrastruktur, fasilitas umum, dan aspek sosial yang mendukung kehidupan manusia secara layak, nyaman, dan aman.

Secara lebih luas, perumahan mencerminkan konsep tempat tinggal yang terintegrasi dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini meliputi ketersediaan akses ke layanan dasar seperti air bersih, listrik, jalan, ruang terbuka hijau, pendidikan, serta sarana kesehatan dan hiburan yang memungkinkan penghuni perumahan untuk hidup secara sehat dan produktif. Perumahan juga sering kali menjadi bagian dari strategi pembangunan suatu wilayah untuk menciptakan keseimbangan sosial, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, perumahan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebuah ekosistem yang mendukung kesejahteraan penghuninya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan dari pendekatan jenis data dan analisis maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian deskriptif. Karena jenis penelitian ini pembahasan yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis pungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap harga jual perumahan

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Tuan Archi Properti (Gardenia Properti) yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Gang 1, RT 2 RW 3, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Analisis Data

1) Pengumpulan Data

Data Primer (dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti wawancara dengan pihak pengembang, dokumen resmi perusahaan, laporan pajak perusahaan, laporan penjualan perusahaan, serta kebijakan BPHTB dari pemerintah daerah setempat)

2) Pengumpulan Data

Metode analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. peneliti memilih teknik analisis ini dikarenakan tujuan penelitian yaitu menggambarkan, menjelaskan sebuah kondisi, hingga dampak yang memungkinkan terjadi secara realistis, nyata dan akurat melalui penggunaan suatu angka. Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis dan diolah oleh peneliti dengan cara :

- (1) Menganalisis dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak BPHTB menurut UU No.1 Tahun 2022 (UU HKPD)
- (2) Menghitung besarnya pajak BPHTB menurut UU No.1 Tahun 2022 (UU HKPD) BPHTB : $5\% \times (NPOP - NPOPTKP)$
- (3) Mengidentifikasi dampak pungutan pajak BPHTB terhadap harga jual perumahan dengan cara membandingkan harga jual perumahan dengan dan tanpa BPHTB
- (4) Menggunakan analisis korelasi untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara BPHTB dengan harga jual perumahan dengan menggunakan alat analisis SPSS

3) Penyajian Visual Dalam Bentuk Tabel

Data disusun dalam tabel untuk mempermudah interpretasi, memvisualisasikan perhitungan, dan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data. Jika ditemukan bahwa BPHTB memiliki pengaruh signifikan terhadap harga jual perumahan, rekomendasi dapat diberikan kepada pengembang atau pemerintah daerah mengenai penyesuaian kebijakan pajak atau strategi harga untuk menjaga daya saing pasar. Dengan ini, analisis data akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pungutan BPHTB dan harga jual perumahan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Pengenaan Pajak dan Perhitungan Pajak BPHTB Menurut UU No. 1 Tahun 2022

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOP dalam konteks ini adalah nilai transaksi atau harga jual rumah yang tercantum dalam akta jual beli, sedangkan NPOPTKP ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan kebijakan fiskal daerah yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan data penjualan rumah dari pengembang Gardenia Properti selama periode tahun 2020 hingga 2024, diketahui bahwa nilai NPOPTKP yang digunakan adalah sebesar Rp 60.000.000 untuk transaksi yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2023, dan meningkat menjadi Rp 80.000.000 pada tahun 2024. Adapun tarif yang digunakan dalam penghitungan BPHTB adalah sebesar 5% dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU HKPD.

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan yang menunjukkan kesesuaian antara nilai BPHTB yang dipungut dengan ketentuan yang berlaku:

Tabel 1 Perhitungan Pajak BPHTB menurut UU No. 1 Tahun 2022

No	Nama Perumahan	Tahun	Harga Jual (NPOP)	NPOPTKP	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	BPHTB (5%)	BPHTB Tercantum
1	ROG A7	2020	Rp117.328.000	Rp60.000.000	Rp57.328.000	Rp2.866.400	Rp2.866.400
2	ROG B5	2021	Rp209.567.000	Rp60.000.000	Rp149.567.000	Rp7.478.350	Rp7.478.350
3	CG B3	2024	Rp328.750.000	Rp80.000.000	Rp248.750.000	Rp12.437.500	Rp12.437.500
4	GRG A2	2024	Rp241.344.000	Rp80.000.000	Rp161.344.000	Rp8.067.200	Rp8.067.200

Sumber : Data Diolah Tahun 2025

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa penghitungan BPHTB sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2022, yakni:

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Perhitungan ini konsisten diterapkan pada seluruh transaksi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak BPHTB oleh pihak pengembang atau pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kenaikan NPOPTKP dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 80.000.000 pada tahun 2024 juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat dalam pembelian rumah.

Secara keseluruhan, dari total nilai transaksi selama periode 2020 hingga 2024 sebesar Rp 10.865.667.000, BPHTB yang dipungut berjumlah Rp 408.283.350, yang menunjukkan rata-rata pungutan sekitar 3,76% terhadap total nilai transaksi. Angka ini mendekati nilai efektif BPHTB setelah pengurangan NPOPTKP, dan menunjukkan proporsionalitas antara pungutan pajak dan nilai jual rumah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak dan perhitungan BPHTB dalam data yang dianalisis telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2022, baik dari sisi tarif, pengurangan (NPOPTKP), maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

Mengidentifikasi Dampak Pungutan Pajak BPHTB Terhadap Harga Jual Perumahan

Pungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan komponen biaya tambahan yang wajib dibayarkan oleh pembeli dalam proses transaksi jual beli properti. Meskipun BPHTB tidak secara langsung masuk ke dalam komponen harga jual rumah yang ditetapkan oleh pengembang, namun secara nyata memengaruhi total biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Oleh karena itu, penting untuk

mengidentifikasi sejauh mana dampak pungutan BPHTB terhadap harga jual rumah dari sudut pandang konsumen, yaitu dengan membandingkan antara harga jual tanpa BPHTB dan total harga yang dibayarkan konsumen setelah termasuk BPHTB.

Dalam analisis ini digunakan pendekatan perbandingan antara harga pokok jual (NPOP) dan harga total yang harus dibayar konsumen setelah dikenakan BPHTB. Metode ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai beban finansial aktual yang ditanggung konsumen pada saat melakukan pembelian rumah, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana pajak BPHTB berkontribusi terhadap kenaikan biaya pembelian properti.

Berikut ini disajikan contoh perbandingan antara harga jual dan total biaya pembelian rumah setelah dikenakan BPHTB:

Tabel 2 Contoh Perbandingan Harga Jual dan Total Biaya Pembelian Rumah Setelah Dikenakan Pajak BPHTB

Nama Perumahan	Tahun	Harga Jual (NPOP)	BPHTB	Total Biaya (NPOP + BPHTB)	Persentase Kenaikan (%)
Royal Orchid Gardenia A7	2020	Rp117.328.000	Rp2.866.400	Rp120.194.400	2,44%
Royal Orchid Gardenia B5	2021	Rp209.567.000	Rp7.478.350	Rp217.045.350	3,57%
Graha Rayya Gardenia A2	2024	Rp241.344.000	Rp8.067.200	Rp249.411.200	3,34%
Cendana Gardenia B3	2024	Rp328.750.000	Rp12.437.500	Rp341.187.500	3,78%
Graha Rayya Gardenia A11	2023	Rp320.000.000	Rp12.000.000	Rp332.000.000	3,75%

Sumber : Data Diolah Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa BPHTB memberikan tambahan beban biaya bagi konsumen dengan persentase kenaikan antara 2,4% hingga 3,8% dari harga pokok jual rumah. Meskipun beban ini tidak terlalu besar secara persentase, namun tetap memberikan dampak signifikan terutama bagi masyarakat dengan daya beli terbatas. Semakin tinggi nilai jual rumah, semakin besar pula nominal BPHTB yang harus dibayarkan, karena dihitung berdasarkan persentase dari harga jual setelah dikurangi NPOPTKP.

Dalam praktiknya, pungutan BPHTB ini kerap kali menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, dan dalam beberapa kasus, pengembang memberikan subsidi BPHTB sebagai strategi promosi untuk menarik minat pasar. Dengan demikian, pungutan BPHTB meskipun bersifat pajak daerah, memiliki pengaruh terhadap dinamika harga dan strategi pemasaran dalam sektor perumahan.

Berdasarkan data penjualan Gardenia Properti, total BPHTB yang dipungut selama periode 2020-2024 mencapai Rp 408.283.350 dari total transaksi senilai Rp 10.865.667.000. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata beban tambahan akibat BPHTB adalah sekitar 3,76% dari harga jual rumah. Angka ini cukup signifikan untuk diperhitungkan dalam analisis beban pembelian rumah oleh konsumen.

Analisis Korelasi Pajak BPHTB terhadap Harga Jual Perumahan

Uji Normalitas Data

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pajak_BPHTB	.389	36	.000	.773	36	.000
Harga_Jual_Perumahan	.412	36	.000	.733	36	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel, yaitu Pajak BPHTB dan Harga Jual Perumahan, tidak berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana nilai signifikansi (Sig.) untuk kedua variabel pada kedua uji tersebut berada di bawah nilai alpha (α) sebesar 0,05. Secara umum, jika nilai Sig. < 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

Pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi untuk variabel Pajak BPHTB adalah 0,000 dan untuk Harga Jual Perumahan juga 0,000. Kedua nilai ini berada jauh di bawah batas kritis 0,05, yang menunjukkan bahwa distribusi data secara signifikan berbeda dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas tidak terpenuhi untuk kedua variabel berdasarkan uji ini.

Selanjutnya, hasil uji Shapiro-Wilk, yang biasanya lebih sensitif terhadap ukuran sampel kecil hingga menengah, juga menunjukkan hasil yang konsisten. Nilai signifikansi untuk Pajak BPHTB adalah 0,000 dan untuk Harga Jual Perumahan juga 0,000. Kedua nilai ini kembali menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya sangat kecil dan berada di bawah batas 0,05.

Selain itu, nilai statistik Shapiro-Wilk untuk kedua variabel cukup rendah, yaitu 0,773 untuk Pajak BPHTB dan 0,733 untuk Harga Jual Perumahan. Nilai-nilai ini jauh dari angka 1, yang menunjukkan bahwa data menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa data tidak normal meskipun telah diuji dengan dua pendekatan yang berbeda.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara tegas bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, untuk analisis lebih lanjut seperti uji korelasi atau regresi, disarankan untuk menggunakan metode statistik non-parametrik atau melakukan transformasi data terlebih dahulu. Kesimpulan ini penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sebagaimana diharapkan dalam standar ilmiah yang baik.

Analisis Korelasi Non-Parametrik (Spearman)

Tabel 4 Hasil Uji Analisis Korelasi Non-Parametrik

Nonparametric Correlations

Correlations			Pajak_BPHTB	Harga_Jual_Perumahan
Spearman's rho	Pajak_BPHTB	Correlation Coefficient	1.000	1.000**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	36	36
	Harga_Jual_Perumahan	Correlation Coefficient	1.000**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi non-parametrik di atas, digunakan metode Spearman's rho untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, yaitu Pajak BPHTB dan Harga Jual Perumahan. Uji Spearman dipilih karena data sebelumnya terbukti tidak berdistribusi normal, berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan uji korelasi non-parametrik ini sudah tepat dan sesuai dengan karakteristik data.

Dari hasil uji, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 1.000 antara variabel Pajak BPHTB dan Harga Jual Perumahan, dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0.000. Koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel,

baik arah maupun kekuatannya. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Jika nilai koefisien mendekati 1, berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat, artinya jika satu variabel naik, variabel lain juga cenderung naik. Sebaliknya, jika mendekati -1, hubungan antara kedua variabel sangat kuat namun bersifat negatif, di mana kenaikan satu variabel diikuti dengan penurunan variabel lain. Nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Secara umum, koefisien antara 0,00-0,199 dianggap sangat lemah, 0,20-0,399 lemah, 0,40-0,599 sedang, 0,60-0,799 kuat, dan 0,80-1,000 sangat kuat. Interpretasi ini membantu dalam menentukan seberapa besar pengaruh antarvariabel dalam suatu analisis statistik. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif sempurna antara kedua variabel tersebut. Artinya, setiap kenaikan dalam harga jual perumahan akan diikuti oleh kenaikan yang sebanding dalam nilai pajak BPHTB, dan sebaliknya. Korelasi sempurna seperti ini sangat jarang terjadi dalam penelitian sosial, sehingga hal ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengolahan data.

Nilai koefisien korelasi 0,80 hingga 1,000 dinyatakan sangat kuat karena menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel hampir sempurna dan konsisten. Artinya, perubahan yang terjadi pada satu variabel hampir selalu diikuti oleh perubahan searah pada variabel lainnya dengan pola yang sangat teratur. Semakin mendekati angka 1, maka semakin kecil kemungkinan penyimpangan atau ketidaksesuaian antar data, sehingga hubungan antar variabel menjadi sangat jelas dan kuat. Dalam praktik statistik, korelasi setinggi ini jarang terjadi kecuali antara variabel-variabel yang memang memiliki keterkaitan yang sangat erat secara logis atau kausal, sehingga nilai tersebut dianggap mencerminkan tingkat keterhubungan yang hampir ideal.

Nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berada jauh di bawah ambang batas 0.05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pajak BPHTB dan Harga Jual Perumahan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memang terdapat pola yang konsisten dan bermakna secara matematis dalam sampel yang diteliti (sebanyak 36 data).

Sebagai kesimpulan, hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara Pajak BPHTB dan Harga Jual Perumahan. Hubungan ini bersifat positif sempurna, yang menandakan bahwa kedua variabel bergerak searah secara konsisten. Temuan ini dapat dijadikan dasar untuk kebijakan fiskal atau penyesuaian regulasi dalam bidang pertanahan dan properti, karena memperlihatkan bahwa perubahan harga perumahan secara langsung akan berdampak terhadap jumlah pajak yang dikenakan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Gardenia Properti menunjukkan pertumbuhan positif dalam kinerja penjualannya selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya volume penjualan unit rumah serta nilai transaksi penjualan yang stabil dari tahun ke tahun. Selain itu, penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penetapan BPHTB sebesar 5% atas dasar nilai perolehan objek pajak

kena pajak menunjukkan kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pungutan BPHTB memberikan kontribusi terhadap peningkatan total biaya pembelian rumah dengan rata-rata tambahan biaya sebesar 3,76% dari harga pokok jual. Meskipun persentase ini relatif kecil, namun cukup signifikan untuk menjadi pertimbangan konsumen, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam konteks pemasaran properti, beban tambahan akibat BPHTB ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan strategi promosi yang lebih inovatif, seperti subsidi BPHTB atau penawaran harga khusus.

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman, diketahui terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara harga jual perumahan dan besaran BPHTB yang dikenakan. Hubungan positif sempurna yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga jual perumahan akan secara proporsional diikuti dengan kenaikan nilai BPHTB. Temuan ini memperjelas bahwa variabel harga jual sangat mempengaruhi besaran pajak yang dikenakan dan menjadi dasar pertimbangan penting dalam penyusunan strategi harga jual dan perencanaan fiskal baik oleh perusahaan pengembang maupun pemerintah daerah. Perencanaan fiskal dalam konteks ini merujuk pada upaya pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan proyeksi penerimaan pajak, khususnya BPHTB guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara efektif.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran untuk Gardenia Properti disarankan meningkatkan transparansi informasi terkait penghitungan BPHTB kepada konsumen guna memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Penyampaian informasi yang jelas mengenai besaran pajak dan mekanisme pembayarannya akan membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian secara lebih tepat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyajikan rincian perhitungan BPHTB secara transparan melalui media informasi resmi seperti brosur, situs web, serta melalui penjelasan langsung oleh tenaga pemasaran yang kompeten.

Untuk meningkatkan daya saing di pasar properti, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi subsidi atau keringanan BPHTB bagi konsumen, terutama pada proyek-proyek dengan target pasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik produk, mempercepat penyerapan unit, dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan perlu memberikan perhatian lebih dalam menentukan harga jual yang kompetitif, dengan mempertimbangkan kemampuan beli masyarakat serta tren pasar, agar dapat menarik minat pembeli secara optimal. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian potongan harga setara BPHTB dan penetapan harga jual berdasarkan analisis daya beli pasar.

Pemerintah daerah diharapkan terus mempertimbangkan kebijakan penyesuaian Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) secara periodik, mengikuti perkembangan harga pasar properti agar tetap menjaga keterjangkauan pembelian rumah bagi masyarakat luas. Kebijakan fiskal yang tepat akan mendorong pertumbuhan sektor properti sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan penyesuaian NPOPTKP secara berkala

berdasarkan data tren harga pasar property dan kondisi ekonomi regional guna menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak dan keterjangkauan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, P. (2019). *MARKETING*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). ANDI (Anggota IKAPI).
- Nurchahyo, A. B., & Indryani, R. (2021). Analisa Penetapan Harga Jual Rumah di Perumahan Tirtasani Royal Resort Malang. *Jurnal Teknik ITS*, 10(1), 19-24. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i1.60879>
- Pasal 23 Ayat A UUD 1945. (n.d.). *Pasal 23 Ayat A UUD 1945*.
- Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. (n.d.). *Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Sadana, A. S. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman* (1st ed.). Graha Ilmu Yogyakarta.
- Siti Isnaniati. (2023). *Sistem Administrasi Perpajakan* (Widya Lestari Ningsih (ed.)). Samudra Solusi Profesional Malang.
- Supriyono, R. . (2001). *Pengendalian Biaya Dan Pengambilan Keputusan*. BPFE Yogyakarta.
- Susyanti, J. (2015). *Perpajakan*. Empatdua Media Malang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 3(1), 8-14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. (2011). Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011. *Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011*, 66(July), 6-17.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1, 1-5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1-11.
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015. (2015). UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*, 1-14.
- Yusran, R. R. & D. L. S. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, 2(2), 73-84.